

TELMA DE BARROS CORREIA

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
EESC-USP

A GESTÃO DO TEMPO E A ORGANIZAÇÃO DA CIDADE

RESUMO

O estreito vínculo entre a percepção e a gestão do tempo e a organização da cidade moderna é o tema deste trabalho.

Entendendo a cidade como uma organização espacial e temporal, investiga como o urbanismo e a arquitetura dos séculos XIX e XX empenharam-se num descongestionamento e funcionalização da cidade e da moradia, que envolveu uma reordenação do espaço e do tempo, solidária com a produção crescente de velocidade correlata à Revolução industrial e à difusão de uma concepção linear e abstrata do tempo. Procura mostrar o impacto dessa aceleração sobre a forma e o ambiente urbano, através da reforma do habitat e da ênfase à circulação no desenho urbano.

INTRODUÇÃO

Na rapidez com que se atravessa e rua, desviando de bondes e autos; na impaciência que se irrita ao menor obstáculo ao trânsito; na resposta que se dá de passagem à pergunta que de passagem foi feita; no laconismo da ordem do chefe ao auxiliar, que tem de entendê-la, ou de adivinhar se não entendeu, para poder executá-la; no retinir da campainha de ambulância; na intuição do médico que dispensa as lamurias demoradas; nas razões sucintas dos causídicos, sem os antigos recheios de erudição e latim; no contínuo desmembramento das repartições; no revezamento de turmas operárias para que o serviço prossiga noite e dia; nos cursos noturnos das escolas para os moços empregados; nos anúncios pelo rádio, no telefone automático, no café servido no balcão; nos arranha-céus furados de elevadores; nos viadutos que ligam os bairros altos; no túnel que vara o espigão da Avenida Paulista; e, fora da cidade, no aplainado das rodovias, na eletrificação das vias férreas, nos dirigíveis de passageiros a correspondência, - em tudo, é a mesma ânsia de trabalho, e mesma febre de ganhar tempo e de vencer a distância. (TOLEDO, 1937, 61-62).

Esses comentários de Erasto de Toledo acerca de São Paulo em 1937 evocam a imagem de um turbilhão atordoante para descrever a crescente aceleração dos ritmos que penetrava nos diferentes domínios da vida metropolitana. Em 1936 matéria em revista descrevendo aspectos do Recife à noite sublinhava a vibração e o nervosismo metropolitano de uma cidade à procura de coisas novas, nos theatros, nas avenidas ou nos cabarets (...). Businam os automóveis, campanham os bondes, gritam sirenes, enquanto a pellicula de mil histórias, em diferentes estylos se desenrola no cenário das diversas camadas. Alta madrugada a cidade agasalha, afinal, para recomençar, no dia seguinte, a vida consuetudinária e entrechocante dos grandes ambientes, das cidades volantes e dynamicas (Revista do Imperial Cassino, jan.1936, 1).

A imagem da grande cidade como um turbilhão caótico de pessoas apressadas e indiferentes que se comprimem e se empurram nas ruas, já havia sido sugerida, quase um século antes, por Engels a respeito das multidões londrinas (ENGELS, 1988, 36). De fato, desde o século passado, a velocidade - expressa na pressa dos indivíduos, na rapidez e nas buzinas impactantes dos carros, na agilidade dos serviços e na

produção industrial - tornou-se um elemento importante nas representações das metrópoles, enquanto a busca de uma crescente aceleração converteu-se em uma das preocupações básicas dos indivíduos envolvidos na reforma urbana e da moradia desde então.

Além de uma expressão espacial própria - que se revela no seu tamanho inusitado, nas suas avenidas, construções altas, etc. - a cidade moderna envolve uma dimensão temporal. A cidade conforma-se a partir de saberes voltados à organização simultânea de espaço e do tempo da sociedade. A visibilidade das formas espaciais, no entanto, costuma ocultar o sutil mecanismo de gestão do tempo que elas incorporam.

Articulando uma ordem espacial e temporal, a cidade revela-se elemento da organização social. A moradia antes de ser apenas um abrigo ou refúgio para proteção ante intempéries ou ameaças, envolve técnicas voltadas a organizar o espaço, as atividades, as relações e o tempo dos moradores. Na forma como se relaciona com os espaços coletivos e como trata questões como conforto e higiene, a casa interfere na vida dos que a habitam. Seu dimensionamento,

arranjo interno, equipamentos domésticos e relação com o entorno são centrais na gestão do tempo dos seus ocupantes. De forma correlata, as fábricas, os centros de compras e os equipamentos de lazer, expressam na sua ordem espacial formas de gestão do tempo despendido nas atividades que têm lugar nos seus interiores. A seguir, pretendemos discutir a relação entre os modos de percepção e gestão do tempo e a organização da cidade. Nos deteremos nos impactos sobre a cidade do século XIX e XX, decorrentes da produção crescente de velocidade - na produção, nos ritmos de vida, na circulação das pessoas, mercadorias e fluidos, etc. - desencadeada pela Revolução Industrial e pela concepção linear e abstrata de tempo.

MUDANÇAS NA PERCEPÇÃO E GESTÃO DO TEMPO

A forma de percepção e governo do tempo sofreu profundos impactos nos últimos séculos. A difusão do relógio urbano a partir do século XVIII e do relógio de pulso neste século, a tendência à secularização do calendário e a rigidez das jornadas de trabalho, são algumas das evidências desse longo

processo de afastamento de um tempo regido pela natureza e pelo calendário religioso para um tempo presidido pelas demandas da produção fabril e por novas tecnologias. As transformações nas formas de apreensão e gestão do tempo são relacionadas por Thompson & transformações na organização da produção e por Virilio a mudanças tecnológicas.

Thompson mostra como, na Europa, sobretudo a partir do século XVII, operou-se um processo de mudança no governo e na percepção do tempo, que estabeleceu um contraste entre o tempo da natureza e o tempo do relógio (THOMPSON, 1979, 239-293). No tempo presidido pela natureza, conforme o autor, a atividade do trabalho é mais irregular e há uma separação menor entre trabalho e vida. Nele, as pessoas são mais autônomas no uso de seu tempo, sendo frequente alternarem momentos de intenso trabalho e de ociosidade. Na atividade agrícola os ritmos são regidos pelas estações do ano. O artesão, enquanto indivíduo que domina todo o processo produtivo, tem a possibilidade de estabelecer um ritmo e uma jornada de trabalho autônomos na sua pequena oficina. Para Thompson, a substituição deste sentido de tempo por um outro regulado pelo relógio está relacionada a uma maior sincronização do trabalho,

associada à subdivisão da produção. As indústrias foram, assim, os locais onde a nova disciplina do tempo se impôs com mais rigor. Resultantes de um maior sentido de economia do tempo que se difunde entre capitalistas, e nova disciplina do tempo e os novos hábitos de trabalho foram impostos nas indústrias através da divisão e vigilância do trabalho, de multas, campanhas e relógios.

Na paisagem urbana do século XVIII e XIX essa nova forma de governo do tempo se expressava inclusive na proliferação de relógios em pontos proeminentes de fachadas de prédios públicos, igrejas, escolas e fábricas. A máquina que preside o novo regime de tempo, informando e alertando os cidadãos acerca da inelutável marcha das horas. Converte-se em elemento de valorização estética de prédios monumentais, competindo com os recursos tradicionais dos frisos e esculturas. Sua presença na cena urbana testemunha uma tendência de contaminação das atividades extra — trabalho pela disciplina do tempo reinante na produção fabril.

Paul Virilio associa as transformações na percepção e gestão do tempo ao desenvolvimento tecnológico. Entende que num primeiro momento o dia

solar foi substituído pelo dia químico, quando sua duração foi prolongada pela luz das velas; este prolongamento teve continuidade com o dia elétrico e com o dia eletrônico (VIRILIO, 1995, 65). Analisando o presente sobre o ponto de vista da velocidade, Virilio associa as mudanças na gestão do tempo a um fenômeno de aceleração desencadeado no século XIX. Até então, segundo o autor, a ênfase não era colocada na produção de velocidade, mas, ao contrário, na imposição de freios: na guerra recorria-se a muralhas; normas e obstáculos procuravam se colocar como freios ao crescimento da produção e às inovações tecnológicas. Conforme o autor, a passagem do freio ao acelerador é promovida pela Revolução Industrial ou Revolução dos Transportes, que prefere definir como Revolução Democrática, assinalando que sua essência está na fabricação de velocidade (VIRILIO, 1984, 50- 51).

Os reflexos da difusão do tempo linear e abstrato do relógio apontado por Thompson e da aceleração registrada por Virilio sobre a cidade e a sociedade nos séculos XIX e XX são avassaladores. O aumento da produtividade e a produção de objetos similares em série, teve impactos profundos nas formas de exploração do trabalho, na ampliação de mercados para

a produção industrial, na difusão de novos produtos e com eles de novos hábitos. A velocidade é convertida em espetáculo, com a difusão do gosto pelas corridas de cavalo e de bicicletas no século XIX e de automóveis neste século.

Na forma urbana o impacto das mudanças não foi menor: procedeu-se a uma profunda reorganização dos espaços, solidária com a pretensão a uma rígida economia e repartição do tempo. O crescimento inédito da cidade, foi sucedido por grandes reformas voltadas a favorecer a circulação e a reordenar o habitat. A idéia de economia do tempo faz-se presente nas intervenções urbanas e na habitação, na ênfase ao transporte, na criação de equipamentos coletivos e serviços sanitários que contribuem para simplificar as tarefas domésticas e na busca de neutralização dos espaços públicos que reduza os pontos de parada no trajeto dos indivíduos. Toda a reforma da moradia iniciada no século XIX e que culminou com a arquitetura moderna, esteve relacionada com a imposição de uma nova forma de gestão do tempo no âmbito da família, voltada para preservar as horas de repouso e reduzir as gastas nos serviços domésticos. Agilizar os diferentes fluxos no interior da cidade buscando reduzir o tempo de circulação,

revelou-se uma questão central do urbanismo.

Nas representações da grande cidade no século XIX à noção, tributária do pensamento iluminista, da cidade como centro de cultura e civilização, aliava-se uma visão negativa que apontava nela problemas sociais, sanitários e morais. Vista como local propício a proliferação de sentimentos de insatisfação social, de doenças e epidemias e de comportamentos desregrados, à grande cidade era imputada parte da responsabilidade por uma pretensa degradação física e moral dos pobres, com consequências negativas para a produção. Altas densidades, amontoamentos e traçado irregular eram questão centrais na problematização da cidade então elaborada. Criando congestionamentos, gerando obstáculos, aumentando as distâncias, enfim, impedindo a livre e rápida circulação de fluidos, coisas e pessoa, eram entendidas como causa de danos irreparáveis, que comprometiam a saúde, a segurança e a economia. Numa sociedade onde burgueses apressados comandam negócios para os quais se mostra vital a agilidade das

decisões e o emprego minucioso do dia de trabalho de seus empregados, tempo e dinheiro se confundem.

Desfazer e resistência oposta pela ordem espacial da cidade a fluidez e velocidade dos fluxos, foi uma das ambições básicas dos planos de reforma e expansão urbana do século XIX. Em Paris, as reformas comandadas por Hausmann no período de 1853 a 1869 rasgaram amplas avenidas no antigo tecido urbano, ao mesmo tempo em que removeram pobres do centro, desaglomeraram, arejaram e sanearam o local. Mais que a busca de uma nova monumentalidade que testemunhasse o poder do Estado e da burguesia ou de uma estratégia de combate as revoltas populares, esse tipo de ação expressa, como mostra François Béguin, uma adequação do desenho de cidade à lógica dos fluidos (ar e luz), dos condutores de fluidos (canalizações de água e esgotos) e dos fluxos de coisas a pessoas (BÉGUIN, 1976, 165—166). Preocupações semelhantes nortearam o plano de expansão de Barcelona elaborado pelo engenheiro Cerdá em 1859. Propondo ruas largas e ortogonais, cortadas por quatro vias radiais, e passagens para pedestres no interior das quadras, Cerdá expressa a prevalência das demandas de circulação na concepção

de seu plano, embora posteriormente, em 1934, tenha sido criticado de gerar empecilhos ao trânsito ao criar quadras de pequenas dimensões, impondo cruzamentos a cada 113 metros (A.C. Documentos de Actividade Contemporanea, 1934, 14).

Também no Brasil reformas urbanas realizadas no início do século XX, como as do Rio de Janeiro e do Recife, tiveram na busca de agilizar a circulação - via medidas de saneamento e de tráfego - sua meta principal. A esta meta se aliaram objetivos estéticos - solidários com o gosto eclético e com a eleição da natureza domesticada em elemento de valorização da paisagem urbana - e sociais - expressos na busca de afastar, demolindo moradias e reprimindo atividades como o comércio ambulante. Planos urbanos prevendo vias expressas ligando o centro as áreas industriais e aos subúrbios residenciais - como o elaborado por Agache para o Rio de Janeiro nos anos 20 e as propostas formuladas por engenheiros como Ulhôa Cintra, Domingos Ferreira, etc de sistema radial-perimetral para a rede viária básica do Recife nos anos trinta e quarenta - se articulariam a esta estratégia de descongestionamento e agilidade dos fluxos. Garantiu em algumas vias uma velocidade elevada e ininterrupta e rápida vazão do trânsito

- eliminando o tráfego de veículos lentos e o estacionamento, alongando os quarteirões e criando cruzamentos em desnível ou através de circulação giratória - era uma questão central na concepção do Plano de Avenidas de Prestes Maia, para São Paulo, em 1930. Prestes Maia expressa sua adesão a um plano coerente com a intensificação dos fluxos ao defender que a velocidade em vez de receber um limite, deveria ser animada...(MAIA, 1930, 85).

A busca de economia de tempo de deslocamento na cidade também esteve no cerne das estratégias dos planos de zoneamento, aplicados a partir de última década do século XIX em cidades da Europa e Estados Unidos. O empenho em dirigir a expansão da cidade, dividindo-a em zonas definidas segundo usos e densidades permitidas, tinha em mente não apenas favorecer a separação das classes sociais, como estabelecer uma nova articulação funcional de cidade compatível com a redução do tempo gasto no trajeto ao trabalho ou nos intercâmbios entre empresas.

Uma intervenção sobre o espaço, cujos desafios de descongestionar e funcionalizar incluem objetivos relativos à gestão do tempo, é, portanto, algo inerente

ao urbanismo, que se constitui como disciplina no século XIX. A ênfase implícita que o urbanismo coloca no governo do tempo permite que Lion Murard e Patrick Zylberman, o define como um conjunto de enunciados que converte a heterogeneidade dos corpos e do espaço no equivalente geral do tempo, que busca superar e demora e o obstáculo, perseguindo o modelo ideal de cidade do capital, entendido como um espaço que oferece a menor resistência possível e velocidade e à relação (MURARD & ZYLBERMAN, 1976, 78).

Os propósitos de gestão minuciosa do tempo também penetram nos domínios privados do espaço urbano. Na fábrica expressam-se na disciplina rigorosa que se busca impor e numa organização espacial que favorece a inspeção e a produção. Sob o último aspecto, significa oferecer algum conforto e uma ordem solidária com a inspeção e com a sincronização das diversas atividades e fases de produção. Medidas de controle das formas de diversão populares e de criação de espaços voltados ao desenvolvimento de formas de lazer regradas e submetidas a horários (praças, cinemas, campos para esportes, etc.), buscam disciplinar o uso do tempo livre. A difusão do ensino entre os pobres busca, entre outras coisas

comprometer parte do dia da criança com atividades regradas e submetidas a horários, introjetando nelas uma nova disciplina do tempo. Uma reforma da moradia fundamentada em noções de conforto, higiene e disciplina, também esteve voltada ao reordenamento das relações, atividades e uso do tempo no âmbito doméstico. Pensa-se uma casa pequena, iluminada e sem amontoamentos, solidária com e execução ágil de serviços de manutenção e limpeza.

A reorganização e a mecanização da cozinha foi um momento crucial neste projeto de reforma da moradia. A idéia de uma reordenação da cozinha como parte de um programa voltado a introduzir nos serviços domésticos novas rotinas e práticas, foi uma questão que envolveu reformadoras sociais e donas de casa a partir da segunda metade do século passado. Foi tema central discutido na “economia doméstica” do século XIX e na “engenharia do lar” no início do século XX. Em 1841, a reformadora social americana, Catherine Beecher produziu um “Treatise on Domestic Economy”, onde descrevia com detalhes a forma que julgava adequada e racional de praticar tarefas domésticas como cozinhar, lavar roupa, limpar, escolher vegetais e plantas para o jardim, segundo seu conceito de eficiência

e propósito de profissionalizar a dona de casa para suas tarefas domésticas (GIEDION, 1975, 514). Na concepção da autora, a organização do processo de trabalho deveria fundamentar-se no rearranjo do espaço das cozinhas e no uso de utensílios mecânicos (Ibid., 516). Em “The American Woman’s Home”, de 1869, Beecher utiliza o navio como referência de um novo modelo de cozinha: “A galeria de preparo de alimentos de um navio a vapor tem todos produtos e utensílios usados para cozinhar para 200 pessoas em um espaço...arranjado de modo que com um ou dois passos o cozinheiro tem a seu alcance tudo que precisa” (Ibid.,518). Conforme a autora, “Em contraste com isto, os materiais e utensílios de cozinha, a pia e a mesa para refeições estão de tal distância separados que metade do tempo e forças são utilizados andando para trás e para frente para apanhar e repor os artigos usados” (Id.). Com o intuito de transferir a lógica da cozinha do navio para a da moradia, elaborou detalhados e cuidadosos projetos de cozinha, compostos por desenhos e descrições. Neles a mesa larga e o armário de cozinha isolado são eliminados: a mesa é substituída por compacta superfície de trabalho disposta junto à janela; o armário é substituído por prateleiras, gavetas e receptáculos dispostos sob a superfície de trabalho (id.).

A idéia da casa compacta e eficiente, norteia projetos de Frank Lloyd Wright, como a Cheney House de 1893, onde uma sala única funciona como estar, jantar e biblioteca, enquanto propõe cozinha e sanitário compactos. A primazia dos Estados Unidos durante o século XIX neste processo de rearranjo da casa, explica-se pelo profundo declínio do emprego doméstico e pela capacidade financeira de muitas famílias de adotar as inovações produzidas pela indústria. Com efeito, a indústria americana participou desta ação de reorganização do trabalho doméstico, fabricando móveis de cozinha mais compactos e máquinas domésticas. Já em 1893, na Exposição de Chicago, foi exibida uma “Cozinha Elétrica Modelo”, com fogão, grelha e aquecedor de água movidos energia elétrica (RYBCZYNSKI, 1996, 160-163). Os estudos de reforma da cozinha nos Estados Unidos na primeira década do século XX estavam amplamente influenciados pelas experiências de gerenciamento científico da produção industrial, baseadas na busca de aumento da eficiência operários via análise de cada movimento realizado. De forma correlata, se procederam a análises precisas dos movimentos da dona de casa, voltadas para economizar os percursos e gestos realizados em serviços domésticos. Em 1912, por exemplo, foram

publicados uma série de artigos no “Ladies Home Journal”, de autoria de Chistine Frederick, cujo propósito era aplicar gerenciamento científico às tarefas domésticas: reduzindo o tempo despendido nos trajetos. (GIEDION, 1975, 520-622). Usando economizar tempo e esforço à dona de casa, são sugeridos vários tipos de armários embutidos, superfícies de trabalho com altura que evite posições incômodas e um posicionamento das ferramentas, máquinas e utensílios que os torne o mais acessíveis possível.

Essa reorganização da cozinha inseriu-se no propósito mais amplo de reforma da moradia convertendo-a no que Lion Murard e Patrick Zylberman definem como habitat moderno - A idéia de governo do tempo é central na construção desse habitat que revela-se um padrão de habitação voltado para atuar como base para o ingresso de seus moradores em uma nova ordem familiar e social.

Tal habitat se qualifica como a morada de uma família nuclear, com uso eminentemente residencial e de repouso, protegida de estranhos e penetrada por uma nova racionalidade. Esta racionalidade substancia-se na ênfase em questões de limpeza e comodidade, na especialização dos ambientes e na

redefinição dos comportamentos adequados no seu interior. O “habitat moderno” separa o tempo de trabalho da vida doméstica, favorece a privacidade dos membros da família preservando o tempo de repouso, facilita a realização das tarefas domésticas, reduzindo sua duração e liberando a mão-de-obra feminina para o trabalho externo. Trata-se de um modelo de morada, que atua no sentido de converter a casa no lar regrado, higienizado e cômodo de uma família saudável, pacificada e moralizada.

A concepção desse habitat envolveu contribuições de médicos empenhados na busca de meios de conter epidemias e de melhorar o estado de saúde dos pobres; de moralistas preocupados com o que identificavam como uma degradação moral destes indivíduos; de engenheiros voltados ao estudo de soluções que permitam tornar essa casa acessível ao pobre, via propostas de dimensões mínimas, redução de adornos e de introdução de novos materiais; de governantes empenhados em promover a construção de casas econômicas salubres via posturas e incentivos a empresas construtoras; de industriais interessados em construir para seus operários moradias que contribuam para fixá-los ao emprego e moldá-los para o trabalho industrial.

Em núcleos fabris construídos por fábricas essa moradia - aliada a uma drástica limitação do uso dos espaços públicos fundamentada em regulamentos e na neutralização desse espaço pela eliminando pontos de parada entre a casa e o trabalho como pátios, bares, etc - tende a centralizar a existência da família operária. A idéia de desobstruir o espaço da moradia e reduzir o tempo consagrado ao trabalho doméstico, transferindo algumas atividades da dona de casa para equipamentos coletivos como creches, escolas, lavanderias e refeitórios - que seria amplamente propagandeada pelas vanguardas modernistas - já era largamente utilizada em núcleos fabris durante o século XIX. Tal estratégia era solidária com a liberação da mão-de-obra feminina para o trabalho industrial e com um modelo de habitação barata que busca conciliar dimensões reduzidas com desamontoamentos. Assim, por exemplo, em novembro de 1895 a Gazeta de Noticias noticiava que a Companhia Emporio Industrial do Norte, fundada quatro anos antes na Bahia, teria mandado *...edificar uma vila operaria, que deverá conter 600 casas de dois andares, achando-se já prontas 258 e possuindo edifício escolar, armazéns, creche, casas de banho em número de 48, jardins, etc. (GAZETA DE NOTICIAS, 20-11- 1895).* Tal casa assume um lugar importante no projeto de

recondicionamento do trabalhador, uma vez que é coerente com a reposição de energias para o trabalho, preservando o tempo de repouso despendido em serviços domésticos e em atividades autônomas de diversão (CORREA, 1995).

Apesar dos esforços de governantes e filantropos e do significativo número de vilas e fabris construídos por indústrias, o modelo de “habitat moderno” teve uma difusão limitada no Brasil no século XIX. Uma propagação mais significativa deste modelo de habitat entre os pobres só ocorre no século XX correlata a um grande esforço propagandístico junto aos proletários - via escola, imprensa - dos valores da moradia higiênica e da casa própria, à extensão de sistemas de abastecimento de água e saneamento (que são um complemento indispensável desse habitat), à implantação de sistemas de transporte baratos para os subúrbios e sobretudo, à construção de casas econômicas pelo Estado. A difusão deste modelo de habitat envolveu uma rearticulação da relação entre local de moradia e de trabalho, buscando conciliar a vida na grande cidade com critérios rigorosos de economia do tempo do trabalhador. Este foi um tema central no urbanismo e na arquitetura moderna.

Declaramos que o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza: a beleza da velocidade. Um carro de corridas, com a sua caixa ornamentada por tubagens que parecem grossas serpentes de hálito explosivo... um automóvel rugidor, com ar de correr sobre metralha é mais belo que a Vitória de Samotrácia. Queremos cantar o homem que agarra no volante com um eixo ideal que atravessa terra, ela própria lançada no circuito da sua órbita (...)

Estamos no promontório extremo dos séculos... Para que serve olhar para trás de nós desde que tenhamos de forçar batentes misteriosos do impossível? O tempo e espaço morreram ontem. Já vivemos no absoluto, uma vez que criamos a eterna, onipresente velocidade” (MARINETTI, 1995, 94-95).

Neste manifesto de 1909, que funda o movimento futurista, a velocidade e suas máquinas não surgem apenas como uma necessidade, mas como expressão de beleza e indício de superação das limitações de tempo e espaço. Às máquinas - locomotivas,

automóveis, aparelhos elétricos - Marinetti atribui não apenas a fonte da estética futurista, como até mesmo, um tipo de sensibilidade. No plano da cidade, aos *...decorativos e imperecíveis grandes edifícios que outrora exprimiam a autoridade real, a teocracia e o misticismo*, contrapõe uma estética da velocidade, solidária com o nomadismo cosmopolita, o espírito democrático e a decadência das religiões que identificava na época (Ibid, 77-78).

A celebração da velocidade e do maquinismo permeia toda a concepção de cidade e de habitat modernista, da ênfase expressa na funcionalidade aos processos de elaboração estética. A emergência do Movimento Moderno na arquitetura e urbanismo nas primeiras décadas deste século, radicaliza as tendências de reforma da cidade e da moradia do século XIX, de funcionalização e descongestionamento do espaço, coerentes com a aceleração dos fluxos e com a reorganização do tempo.

Le Corbusier aposta em um “poder ilimitado” que atribui à máquina (LE CORBUSIER, 1992, 141), a qual elege em modelo de ordem, recorrendo aos navios na busca de demonstrar a possibilidade de um padrão de habitação resultante do cálculo e da utilidade.

Concebe a pressa e a exigência de um carro como condições inelutáveis ao homem do nosso século: “Cinqüenta anos de maquinismo nos deram a tração automóvel: A velocidade aumentou na proporção de um para trinta. As fábricas entregam carros; cada qual quer ter seu carro para fazer as coisas depressa; pois é preciso fazer depressa” (Ibid., 118). Expressa exemplarmente a primazia que confere ao tema da circulação ao afirmar sua idéia de um urbanismo que concebe a cidade para o carro: “O automóvel matou a grande cidade. O automóvel deve salvar a grande cidade”. A idéia de velocidade está na essência de sua visão maquinista de cidade. Equiparando a cidade à fábrica - a casa a uma “máquina de morar” e a rua a uma máquina de circular (Ibid., 124) - pensa transpor para o ambiente urbano a aceleração que o maquinário moderno imprimiu ao mundo da produção. Dos quatro postulados do urbanismo definidos por Le Corbusier - descongestionar o centro, aumentar a densidade do centro, aumentar os meios de circulação e aumentar as superfícies arborizadas - três dirigem-se diretamente para favorecer a aceleração do tráfego e das relações (Ibid., 91).

Os primeiros congressos internacionais de arquitetura moderna tiveram na interrelação espaço e tempo

o principal eixo de problematização da cidade. O I Congresso do CIAM, em 1928, em La Serraz, definiu como questões centrais a serem enfrentadas pelo urbanismo, a circulação e o controle das densidades. No Congresso seguinte, realizado em 1929, em Frankfurt, o tema se desloca para a moradia, mas a ênfase na organização do tempo persiste: a casa mínima, segundo Gropius, devia ser barata e higiênica, ter uma cozinha concebida para simplificar o trabalho doméstico e um mobiliário de simples manutenção. Trata-se, portanto, de uma casa que permita economia de tempo com sua manutenção e no preparo de alimentos. A questão central discutida no Congresso de 1930, em Bruxelas, foi a pertinência de habitações altas, médias ou baixas, num conceito de “divisão racional do solo”. Em relato elaborado por Le Corbusier sobre o Congresso, o condicionante básico da opção pelo tipo de moradia localiza-se na articulação entre casa e trabalho, definindo-se como dificuldade principal da cidade existente as longas distâncias - e o tempo necessário para percorrê-las - entre moradia e local de trabalho (LE CORBUSIER, 1931, 39). O IV Congresso do CIAM, realizado em 1933, cujo tema foi “A Cidade Funcional”, transitou do enfoque de questões específicas para a concepção de uma proposta global de organização do espaço e do tempo na cidade.

Intervir no espaço urbano segundo um critério funcional, presume uma noção de organização das atividades e do tempo nelas despendido. Trata-se de articular no espaço e no tempo, as quatro funções eleitas - habitação, trabalho, circulação e lazer - numa ótica que privilegia a atividade do trabalho, celebrada por Le Corbusier ao defini-la como uma *...necessidade generosa que nos traz a quietude do espírito, e conduz aos entusiasmos da canção (LE CORBUSIER, 1992, 71)*. Busca-se antes de tudo, organizar a cidade do trabalho, ordenando-a segundo um critério que confere prioridade à economia de tempo nos deslocamentos para o emprego e na reposição das forças para o trabalho.

Adota-se um conceito de “habitar” que envolve uma nova disciplina do tempo da vida doméstica: do repouso, da convivência familiar e dos serviços domésticos. Assim a moradia - coerente com o modelo de “habitat moderno” concebido no século XIX tem uso eminentemente residencial, separando o tempo de repouso do de trabalho. Dela se procura afastar tudo - os estranhos, o contato direto com a rua, as atividades de trabalho - que possa comprometer o repouso e a vida familiar, Essa busca de proteção do espaço doméstico - aliada a preocupações sanitárias

- conduz Le Corbusier a recomendar a criação de áreas verdes entre as vias de tráfego e as áreas residenciais (LE CORBUSIER, 1993).

Busca-se reduzir a rua à função de circulação, separando o tempo de deslocamento do tempo de lazer ou de consumo. Dela se busca afastar tudo o que interfira ou crie obstáculos à circulação. Áreas específicas são reservadas ao comércio e serviços e a atividades de lazer, completando um projeto de divisão funcional da cidade iniciado com a industrialização ao transferir o trabalho das casas e ateliês para o espaço da fábrica, preservando o tempo de trabalho de interferências da vida doméstica e do ambiente das ruas. A aceleração dos fluxos é buscada também estabelecendo um dimensionamento das vias compatível com altas velocidades, aumentando as distâncias entre os cruzamentos, eliminando cruzamentos pela criação de viadutos, classificando as vias segundo a natureza do tráfego (tipo de veículo e velocidade), selecionando as ruas a partir de critérios funcionais (residenciais, de passeio, de trânsito) e separando os pedestres das vias para automóveis, pela criação de caminhos (LE CORBUSIER, 1993).

A ênfase na circulação também se evidencia no

urbanismo moderno americano. Na Broadacre City, concebida por Frank Lloyd Wright nos anos trinta, a preocupação com a fluidez dos fluxos evidencia-se na hierarquização das vias e na criação de passagens de níveis nos cruzamentos de vias de trânsito rápido. No “urbanismo rural” desse modelo de cidade para 1.400 famílias, a circulação e a conexão com outras localidades têm lugar central: nos desenhos de Broadacre City o céu está repleto de helicópteros, as docas de barcos e as ruas de pequenos automóveis, desenhados pelo próprio Wright. Os modelos de casas são pensados considerando o número de carros da família e não seu tamanho ou suas preferências (ZEVI, 1985, 146-151).

Sobre o modelo descentralizado que adotou no projeto da “Rush City Reformed”, também dos anos trinta, Richard Neutra justificava: “Se ha procurado obtener circulación fluida, problema esencial a resolver para que las nuevas ciudades lleguen a ser un organismo armónico” (NEUTRA, 1934, 18). Em Neutra a idéia de harmonia se aproxima de uma noção de equilíbrio entre o tempo consagrado ao trabalho e um tempo livre utilizado com autonomia pelo indivíduo, buscada via redução do tempo gasto no trajeto ao trabalho: “En las viejas ciudades todo se creó para el

peatón, pero raramente se encuentran en ellas trazados que simplifiquen la vida de éste, que reduzcan las distancias que debe recorrer para trasladar-se desde el lugar de habitación al de trabajo y viceversa, de forma que lleguen a establecer un equilibrio que tienda a disminuir las horas destinadas a trabajo obligatorio y transporte y a aumentar el tiempo (controlado por cada individuo) destinado al estudio, reposo y esparcimiento” (Id.).

No plano de Brasília, a agilidade dos fluxos de veículos foi pensada pela hierarquização das vias, conforme o tipo de trânsito, e pela busca de eliminação de cruzamentos, através da criação de trevos rodoviários, rotatórios e passagens de níveis. Sobre a primazia que confere à circulação de carros no plano da cidade, Lúcio Costa argumentava: “...não se pode esquecer que o automóvel, hoje em dia, deixou de ser o inimigo inconciliável do homem, domesticou-se, já faz, por assim dizer, parte da família. Ele só se *“desumaniza”, readquirindo vis-à-vis do pedestre feição ameaçadora e hostil quando incorporado à massa anônima do tráfego (COSTA, 1974, 322)*. Separar os tráfegos de carros e pessoas, buscando restringir o último ao âmbito interno das superquadras e setores comerciais e de serviços, foi a opção adotada nessa

cidade definida por Lúcio Costa como capital aérea e rodoviária (Id., 338). Tal cidade pode ser vista como mais uma expressão da aceleração em um Governo - cujo lema foi realizar 50 anos em 5 - empenhado em difundir novas máquinas de velocidade, implantando indústrias de carros e eletrodomésticos e ampliando o sistema rodoviário do país.

Na concepção da moradia no Movimento Moderno, a gestão do tempo dos moradores é central. Tal preocupação é acompanhada por outras relativas a condições de higiene, ao barateamento da construção (associado à produção em série de componentes da construção e ao estudo de dimensões mínimas) e a uma elaboração estética ancorada na noção de funcionalidade. As propostas de organização interna espaço doméstico são presididas por noções de conforto e racionalidade, intimamente associadas com a economia do tempo despendido em trabalhos domésticos e com a preservação das horas de repouso. A aceleração dos fluxos é pensada desfazendo amontoamentos, porém sem diminuir as densidades para evitar que a cidade se alongue e as distâncias cresçam, optando-se por uma habitação de massas verticalizada.

Em relato sobre os temas tratados no Congresso de 1930, Le Corbusier coloca como requisitos das habitações dispor de isolamento em relação a vizinhos, iluminação solar, ar puro e permitir economia de tempo e energias na conservação da casa e a recuperação das energias físicas e nervosas dos moradores. A solução proposta por Le Corbusier para atingir tal objetivo consiste em construir prédios altos (aproveitando as possibilidades criadas pelo transporte vertical) e socializar algumas funções domésticas, organizando serviços comuns para os quais são transferidos algumas tarefas. Tal solução permitiria economia de tempo no trajeto entre casa e trabalho e na realização das tarefas domésticas (LE CORBUSIER, 1931, 33). Sobre a primeira questão Le Corbusier escreve: *En las grandes ciudades actuales, la habitación y el trabajo se realizan en lugares diferentes para cada individuo, muy alejados casi siempre el uno del otro, constituyendo algo tan complejo, que su funcionamiento ha llegado a hacerse casi imposible. La cuestión de transporte tiene hoy día una importancia capital...* (LE CORBUSIER, 1931, 39).

Acerca da necessidade de uma moradia solidária com a Simplificação dos trabalhos domésticos, o autor argumenta: “La cuestión es clara: estamos sujetos

al régimen solar, al día solar; el problema está limitado por las 24 horas del día: y en este plazo de 24 horas debemos reponernos de la fatiga acumulada por cada uno de nosotros” (LE CORBUSIER, 1931, 33). Ao mesmo tempo em que propõe aproximar as casas dos espaços de lazer e dos equipamentos comunitários - localizados nas amplas áreas verdes entre os prédios habitacionais - Le Corbusier recomenda dispor as moradias dos operários próximas às fábricas. Criticando a concentração das indústrias em anéis em torno das grandes cidades e a consequente distância entre elas e as moradias dos operários, propõe a localização das fábricas nas margens das vias de transporte, separando-se das habitações para trabalhadores por uma área verde com equipamentos coletivos (LE CORBUSIER, 1993). Para Le Corbusier tal localização evitaria as longas distâncias até o trabalho e a consequente pressa, agitação e perda de tempo de lazer pelo trabalhador. Para a indústria, poderíamos acrescentar, o dispêndio de longas horas no trajeto ao trabalho, poderia significar operário atrasado, cansado ou estressado e portanto, menos produtivo.

Defendendo as habitações coletivas altas como mais adequadas aos trabalhadores que as casas

unifamiliares, Gropius assinala entre as vantagens da utilização das primeiras a redução de distâncias e do tempo gasto nos trajetos. Outra vantagem apontada é o fato de favorecerem a organização coletiva de serviços domésticos e a facilidade de manutenção da moradia, liberando tempo gasto pela dona de casa nestas atividades (GROPIUS, 1977, 153-171).

As vanguardas modernistas deram continuidade ao movimento desencadeado no século XIX no sentido de reduzir a sobrecarga de trabalho e o tempo despendido nas tarefas domésticas. Formularam um modelo de habitat que conciliou duas importantes estratégias: a que vinha sendo elaborada por reformadoras sociais no sentido de reorganizar os serviços através de estudo minucioso do espaço da cozinha e a que vinha sendo aplicada por industriais construtores de núcleos fabris e vilas operárias no sentido da transferência de serviços para equipamentos coletivos como creches e lavanderias. Tal modelo, foi implementado em projetos de arquitetura moderna na Alemanha já nos anos vinte (KOPP, 1990, 50). Em residências comunitárias russas, coerente com o projeto de indução dos moradores a uma vida comunitária e de combate e atitudes individualistas associadas ao modo de vida pequeno burguês, os coletivos

ampliavam-se. No edifício Narkomfin, por exemplo, incluíam cozinha, sala de jantar, lavanderia, biblioteca e jardim de infância (Ibid., 86-98).

Na Alemanha particularmente, estudos pormenorizados de cozinhas foram realizados. Assim foi concebida em 1923 por estudantes e professores da Bauhaus, a “Das Haus am Horn” (casa para uma família), cuja cozinha foi concebida a partir de estudos funcionais e ergonómicos e pensada como uma unidade integrada. Com um balcão em forma de “L”, disposto junto a uma janela, com pia e fogão nas extremidades, buscava conciliar comodidade, simplicidade e eficiência. Em 1927 Bruno Taut projetou residência, em cuja cozinha cada utensílio tinha lugar predeterminado e onde procurou reduzir ao mínimo os percursos para realizar cada tarefa. Para a concepção da Cozinha de Frankfurt - cujos equipamentos foram produzidos em escala industrial - a arquiteta Grete Schutte-Lihotzky realizou uma pesquisa ampla sobre o comportamento das mulheres na cozinha: seus gestos, passos e desejos (KOPP, 1990, 56). Referindo-se a projetos habitacionais Usonianos de Frank Lloyd Wright, nos anos vinte e trinta, Philip Gunn mostra como foram pensados como base para a difusão de bens de consumo duráveis (GUNN, 1991, 87).

A agilidade das tarefas domésticas é buscada portanto, não apenas reordenando e buscando minimizar os gestos da dona de casa, mas também favorecendo a introdução de novas máquinas e equipamentos, que contribuiriam para revolucionar o preparo e o cardápio alimentar. Uma outra contribuição modernista, com impactos profundos na economia doméstica do tempo, consiste na tendência de interligar a cozinha com os ambientes de jantar e estar. A solução foi utilizada por Frank Lloyd Wright na Malcolm Willey House, de 1934 e na Gropius Affleck House, de 1940 (GIEDION, 1975, 618; 624). O “grande plano aberto”, substituindo uma rígida divisão de salas, relaciona-se com o declínio do emprego de serventes e com uma busca de otimizar o tempo da dona de casa. Como mostrava o arquiteto Raymond For-dyce, permitia que, enquanto estivesse cozinhando, a mulher pudesse vigiar os filhos e se entreter.

A noção de economia de tempo também se expressa na busca de acelerar o ritmo das obras de construção. A industrialização e padronização dos componentes das construções eram entendidos por Gropius como forma de baratear as edificações e de reduzir o trabalho e o tempo gasto na construção (GROPIUS, 1977, 189-197). Le Corbusier

defendia a industrialização do canteiro de obras, com base numa concepção de urbanismo fundamentada numa “uniformidade no detalhe e movimento de conjunto” (LE CORBUSIER, 1992, 69).

Entre as críticas dirigidas aos postulados do Movimento Moderno no urbanismo situa-se sua ênfase na promoção da circulação. A este respeito Peter Blake questiona o que define como o mito de que os problemas urbanos podem ser resolvidos pelos transportes e pela sua rapidez (PORTOGHESI, 1985, 40). Criticando a prioridade dada nas intervenções urbanas às questões referentes a tráfego, expressa na reserva de áreas cada vez maiores da cidade para avenidas largas, vias expressas, viadutos, garagens e parques de estacionamento, Lewis Mumford argumentava, no início dos anos sessenta: *... está chegando a época, em muitas cidades, em que haverá todas as facilidades para deslocamento pela cidade e nenhuma possível razão para se ir lá* (MUMFORD, 1982, 466).

Referindo-se, de um modo mais geral, aos deslocamentos cada vez mais rápidos permitidos pelas tecnologias de transporte, Virilio argumenta que o fato não torna as trocas melhores, apenas mais curtas.

Para o autor, trata-se de ilusão pensar que em se reduzindo as distâncias-tempo, teremos acesso a tudo e seremos mais felizes. Ao contrário, mostra como se nos momentos iniciais de expansão do capitalismo a conquista do direito à livre circulação definiu o espaço das liberdades - embora dentro da noção restrita de liberdade do pensamento liberal - agora, levando essa possibilidade ao extremo, sofre-se uma tirania do movimento (VIRILIO, 1984, 70-72). Virilio associa, por outro lado, velocidade com violência, sublinhando os acidentes que gera.

Nesse mesmo sentido se orientam as reflexões de Erasto de Toledo sobre São Paulo nos anos 30, ao se perguntar: *Compensa a vantagem das desabaladas corridas de auto as angustias resultantes dos desastres*. Além dos acidentes, o autor observava como as novas tecnologias da velocidade eram impostas aos indivíduos, muitas vezes, independentemente da vontade do usuário: *O medico, mesmo de pequena clientela, não pode prescindir do automóvel já para recomendar-se, já porque a impaciência do doente não espera* (TOLEDO, 1937, 50-53).

Traumas e danos materiais estão envolvidos na aceleração, seja pelos possíveis acidentes, seja pela

imposição alheia à vontade do usuário. Sob o impacto do incremento constante da aceleração, as aglomerações urbanas se transformam rapidamente, tanto em relação à forma, quanto aos ritmos. Lugares são destruídos, modos de vida abandonados. A pressa e a economia de tempo surgem simultaneamente como suplícios impostos e objetivos almejados. Nesta relação controvertida com o tempo, o habitante da cidade vê em cada intervenção espacial solidária com a aceleração dos ritmos e com uma disciplina minuciosa do tempo, algo capaz de poupando tempo, atenuar o domínio avassalador do tempo linear e abstrato do relógio sobre sua existência.

Corbusier. A.C. Documentos de Actividade Contemporânea. Publicación del G.A.T.E.P.A.C. Barcelona-Madrid-San Sebastián, N 2:39, 1931.

LE CORBUSIER. Tercer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna - Bruselas. ¿Edificación alta, media o baja? - Rapport de Le Corbusier - Conclusión.

A.C. Documentos de Actividade Contemporânea. Publicación del G.A.T.E.P.A.C. Barcelona-Madrid-San Sebastián, N 393-34, 1931.

LE CORBUSIER. Urbanismo. São Paulo, Martins Fontes, 1992.

LE CORBUSIER. A Carta de Atenas. São Paulo. Eduso-Hucitec, 1993.

MAIA, Francisco Prestes. Estudo de um Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo, São Paulo, Companhia de Melhoramentos de São Paulo, 1930.

MARINETTI, F. T. O Futurismo. Lisboa, Hiena Editora, 1995.

MUNFORD, Lewis. Cidade na História: suas origens, desenvolvimento e perspectivas. 2.ed. São Paulo, Martins Fontes, 1982.

MURARD, Lion & ZYLBERMAN, Patrick. Le Petit travailleur infatigable. Recherches, Paris, N 25, 1976.

NEUTRA, Richard J. Rush City Reformed. AC Documentos de Actividade Contemporânea. Publicación del G.A.T.E.P.A.C. Barcelona-Madrid-San Sebastián, N 15:18-29, 1934.

NOTAS Previas a un estudio urbanístico sobre Barcelona. A.C. Documentos de Actividade Contemporânea. Publicación del G.A.T.E.P.A.C. Barcelona-Madrid- San Sebastián, Año IV, N13M4-20, 1934.

FONTES BIBLIOGRÁFICAS

BEGUIN, François. Les Machines Anglaises du Confort. Recherches, Fontanay- Sous-Bois, N29M55-186, 1978.

CORREIA Telma de Barros. Pedra: plano e cotidiano operário no Sertão. O projeto urbano de Delmiro Gouveia. São Paulo, FAU-USP, agosto de 1995. Tese de Doutorado.

COSTA, Lúcio. Relatório do Plano Piloto de Brasília. in: Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília. Brasília, Gráfica do Senado Federal, 1974.

ENGELS, Friedrich. A Situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Coleção Bases, NO São Paulo, Global, 1985.

GAZETA DE NOTÍCIAS, Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1895.

GIEDION, Siegfried. Mechanization Takes Command. A Contribution to Anonymous History. New York-London, W W Norton & Company, 1975.

GROPIUS, Walter. Bauhaus: Navarquitetura. São Paulo, Perspectiva, 1977.

GUNN, Philip. Frank Lloyd Wright and the passage to Fordism. Capital & Class, London, N44:73-92, 1991.

KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo, Nobel-Edusp, 1990.

LE CORBUSIER. Tercer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna - Bruselas. ¿Edificación alta, media o baja? - Rapport de Le

PORTOGHESI, Paolo. Depois da Arquitetura Moderna. Lisboa, Edições 70, 1985. Recife Vista de Noite. Revista do Imperial Cassino, Anno 2, N.2, Recife, jan.1936.

RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma idéia. Rio de Janeiro, Record, 1996.

THOMPSON, Edward P. Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crises de la sociedad preindustrial. Barcelona, Editorial Crítica, 1979.

TOLEDO, Erasto. A Cidade Moderna. Notas, Comentários e Fantasias. São Paulo, Cultura Moderna, 1937.

VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico e as Perspectivas do Tempo Real. Rio de Janeiro, Editora 34, 1993.

VIRILIO, Paul & LOTRINGER, Sylvere. Guerra Pura. A militarização do cotidiano. São Paulo, Brasiliense, 1984.

ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright. 2 ed. Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A, 1985.